

УДК 620.92

Состояние и территориальная организация фотовольтаической солнечной энергетики в России

К.С. Дегтярев^а

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: kir1111@rambler.ru

Аннотация. Статья содержит описание основных составляющих солнечного фотовольтаического комплекса на территории России по состоянию на конец 2018 года, включая построенные и строящиеся солнечные электростанции, компании, управляющие проектами в солнечной энергетике, производственные предприятия солнечно-энергетического комплекса. Прослеживаются ключевые тенденции и направления развития солнечной энергетики в России. В настоящее время наблюдается дефицит подробной и систематизированной информации о состоянии энергетики на ВИЭ в нашей стране, и данная работа до определённой степени восполняет данный пробел.

Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечно-энергетический комплекс, солнечные фотовольтаические станции, энергетика на возобновляемых источниках, инвестиционные проекты в возобновляемой энергетике, география солнечной энергетики

1 Введение

Солнечная энергетика России и СССР имеет давнюю историю исследований и разработок, ведущую начало ещё с 1920-х гг. [2, 5]. К концу советского периода Россия имела развитый солнечно-энергетический комплекс (СЭК) на стадии НИР и ОКР, представленный рядом институтов и предприятий. Кроме того, существовали производства кремния солнечного (электрического) качества для нужд электронной промышленности, что можно было использовать и для строительства солнечных электростанций.

Начиная с 1990-х, в силу системного экономического кризиса, а, впоследствии, и неблагоприятной конъюнктуры на рынке кремния, производства дан-

^а ORCID 0000-0002-1738-6320

ные производства были практически свёрнуты [3]. Идеи и разработки в солнечной энергетике не находили практического выхода; отрасль в целом переживала стагнацию.

В то же время, с середины – конца 2000-х гг., наблюдается возобновление интереса к развитию энергетике на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая солнечную энергетiku. О развитии собственных проектов в солнечной энергетике заявил ряд компаний. В конце 2000-х – первой половине 2010-х была разработана нормативно-правовая база в энергетике на ВИЭ, включая критерии и методы поддержки, требования к локализации производства, проектам и компаниям, реализующим проекты.

С 2014-2015 гг. в России идёт быстрое ускоряющееся строительство солнечных фотовольтаических станций (СЭС). В 2015-2018 гг. в России было возведено около 500 МВт в более, чем 10 субъектах РФ. Параллельно происходит создание и расширение отечественных производств комплектующих и оборудования для СЭС. Часть этих производств функционирует на производственной базе, созданной в советское время, часть относится к числу вновь созданных.

Ситуация быстро меняется, господствовавшие ещё 5-10 лет назад представления о практически полном отсутствии в России современной энергетике на основе ВИЭ устарели (хотя и в то время они не вполне соответствовали реальности), но, по инерции, занимают заметное место в российском информационном поле. Этому отчасти способствует и то, что ситуация не отслеживается на систематической основе, отсутствует статистика по энергетике на ВИЭ, недостаточно информационно-аналитических материалов по теме.

Этот существенный пробел отчасти восполняется работами, проводимыми НИЛВИЭ географического факультета МГУ, в частности – созданием ГИС по ВИЭ в России [10]. Данная работа, в свою очередь, носит информационно-аналитический характер и даёт актуальную информацию о строящихся и построенных СЭС, компаниях и производствах, направлениях и тенденциях в солнечной энергетике в России по состоянию на конец 2018 года.

В качестве информационной основы использованы:

- Данные АТС-энерго о проектах, прошедших конкурсный отбор [7];
- Данные энергетических компаний, участвующих в энергетических проектах в солнечной энергетике;
- Данные отраслевых энергетических ресурсов;
- Информация деловых СМИ;
- Экспертные оценки и данные собственных наблюдений.

Отдельно рассматриваются крупные сетевые солнечные электростанции и малая автономная солнечная энергетика.

2 Планы и строительство крупных сетевых СЭС

Активное строительство крупных сетевых солнечных фотовольтаических электростанций (СЭС) в России начинается с 2014 года; в Крыму – с 2011 года. За этот период (2013-2018 гг.) прошли конкурсный отбор проекты общей мощ-

ностью около 2000 МВт (2 ГВт) с планируемыми датами введения в эксплуатацию до 2022 года с размещением в 20 субъектах РФ.

К концу декабря 2018 года на территории России возведено около 550 МВт СЭС в 11 субъектах РФ, или более 25% от запланированных в 2013-2018 гг. Вместе с почти 300 крымских СЭС, построенных в 2011-2013 гг., их мощность составляет почти 850 МВт (табл. 1).

Таблица 1. Запланированные (прошедшие конкурсный отбор в 2013-2018 гг.) и построенные к концу 2018 солнечные фотовольтаические станции, суммарная мощность по субъектам РФ [7, 8, 21, 24, 26]

Субъект РФ	План, МВт	Построено к концу 2018	Станции (мощность, год введения в эксплуатацию)
Алтайский край	50	0	
Астраханская область	183	135	Володаровка (15 МВт, 2018), Промстройматериалы (15 МВт, 2018), Заводская (15 МВт, 2018), Нива (15 МВт, 2018), Фунтовская (Нива -2 очередь; 60 МВт, 2018), Енотаевка (15 МВт, 2018)
Белгородская область	15	0	
Волгоградская область	205	10	СЭС на площадке Волгоградского НПЗ (10 МВт, 2018);
Забайкальский край	75	0	
Иркутская область	15	0	
Липецкая область	45	0	
Омская область	90	0	
Оренбургская область	385	195	Переволоцкая (5 МВт, 2015); Грачёвская (10 МВт, 2017), Соль-Илецкая (25 МВт, 2017), Орская им. Влазнева (40 МВт; 2017), Плешановская (10 МВт, 2017), Сорочинская (60 МВт, 2018), Новосергиевская (5 МВт, 2018)
Республика Алтай	55	40	Кош-Агачская (9 МВт, 2015), Усть-Канская (5 МВт, 2016), Онгудайская (5 МВт, 2017), Майминская (20 МВт, 2017)
Республика Башкортостан	171	50	Бурибаевская (20 МВт 2016), Бугульчанская (3 очереди, 20 МВт, 2016), Исянгуловская (10 МВт, 2017)
Республика Бурятия	145	10	Бичурская (10 МВт, 2017)
Республика Дагестан	10	1	СЭС в Каспийске (1 МВт, 2013)

Субъект РФ	План, МВт	Построено к концу 2018	Станции (мощность, год введения в эксплуатацию)
Республика Калмыкия	124	0	
Республика Крым	-	295	Родниковое (8 МВт, 2011), Перово (106 МВт, 2011), Охотниково (80 МВт, 2011), Митяево (32 МВт, 2012), Николаевка (70 МВт, 2013),
Республика Хакасия	5	5	Абаканская (5 МВт, 2015)
Самарская область	105	50	Самарской СЭС (2 очереди; 50 МВт, 2018)
Саратовская область	140	40	Пугачёвская (15 МВт, 2017); Орлов-Гайская (10 МВт, 2017); Новоузенская (15 МВт, 2018).
Ставропольский край	115	0	
Челябинская область	60	0	
Всего	2 008	830 (535 без Крыма)	

Темпы роста мощностей СЭС в России в 2013-2018 годах резко росли, существенно превысив мировые относительные показатели (табл.2, рис.1).

Таблица 2. Темпы роста установленных мощностей СЭС в России в 2013 – 2018 гг.

Год	Установленная мощность к концу года	Рост мощностей к предыдущему году, МВт	Темпы роста к предыдущему году, %
2013	295		
2014	300	5	1,7%
2015	320	20	6,7%
2016	360	40	12,5%
2017	529	169	46,9%
2018	829	300	56,7%

Рис. 1. Установленные мощности СЭС (МВт) в России в 2013-2018 гг.

На данный момент более 800 МВт возведённых мощностей СЭС – это порядка 0,3% от всех электроэнергетических мощностей России. Исходя из КИУМ СЭС, их выработка может составить около 0,1% всей выработки электроэнергии в России. При наращивании мощностей до 2000-2500 МВт к 2022-2024 гг. их доля в мощности и производстве электроэнергии в России может составить, соответственно, 0,8%-1% и 0,3%-0,4%.

По ряду СЭС существует информация от управляющих компаний о выработке электроэнергии (табл. 3).

Таблица 3. Выработка электроэнергии некоторыми СЭС на территории России (по данным отраслевых источников)

СЭС, регион	Период	Мощность станции	Выработка электроэнергии	Фактический КИУМ
Кош-Агачская СЭС, Республика Алтай	апрель 2015 – ноябрь 2016 (1,6 года)	5 МВт	12 000 МВтч	17,1%
Бугульчанская СЭС, Башкирия	январь – июль 2016 (0,6 года)	5 МВт	4 500 МВтч	17,1%
Абаканская СЭС, Хакасия	декабрь 2015 – октябрь 2016 (0,8 года)	5,2 МВт	6 000 МВтч	15,8%

СЭС, регион	Период	Мощность станции	Выработка электроэнергии	Фактический КИУМ
северо-восток Якутии, 4 СЭС «Сахаэнерго»	года) 2014 год	100 кВт (общая мощность)	100 000 кВтч	11,4%
Солнечные электростанции под управлением «Хевел»	III квартал 2017	около 100 МВт (общая мощность)	134 ГВтч	15,3%

В целом, они соответствуют ожидавшимся показателям выработки, а, в некоторых случаях, даже превосходят их.

3 Компании, управляющие проектами строительства сетевых СЭС

Практически всеми сетевыми проектами в солнечной энергетике России управляет несколько (менее 10) компаний или групп компаний (табл. 4).

Таблица 4. Крупнейшие компании, управляющие проектами СЭС в России

Компания/Группа компаний	Мощности запланированных СЭС	Расположение запланированных СЭС	Мощности СЭС, введенные в эксплуатацию, декабрь 2018	Расположение построенных СЭС (конец 2018)
Хевел; Авелар Солар Техно-логджи; ГринЭнерджиРус	900	Алтайский край, Астраханская, Волгоградская область, Забайкальский край, Омская, Оренбургская область, Республика Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саратовская область	260	Астраханская область, Оренбургская область, Республика Алтай, Башкортостан, Саратовская область
Энергия Солнца;	435	Астраханская,	60	Астрахан-

Компания/Группа компаний	Мощности запланированных СЭС	Расположение запланированных СЭС	Мощности СЭС, введенные в эксплуатацию, декабрь 2018	Расположение построенных СЭС (конец 2018)
МРЦ «Энергохолдинг» ; Комплекс Индустрия,		Белгородская, Волгоградская область, Забайкальский край, Иркутская, Липецкая область, Бурятия, Калмыкия, Ставропольский край, Челябинская область		Самарская область
Солар Системс; Кремниевые технологии	305	Волгоградская, Самарская область, Башкортостан, Калмыкия, Ставропольский край	50	Самарская область
ПАО Т-Плюс; Оренбургская ТГК	230	Оренбургская, Самарская, Саратовская область	145	Оренбургская область
ПАО Фортум	115	Астраханская, Оренбургская, Саратовская область, Башкортостан, Калмыкия	5	Башкортостан
ПАО РусГидро; ООО «МЭК-Инжиниринг»	10	Дагестан	1	Дагестан
АО «Евросиб-энерго»; Красноярская ГЭС,	5	Хакасия	5	Хакасия
Всего	2 000		520	
Актив Солар		Крым	295	Крым

Группа компаний «Хевел» [26] - вертикально интегрированный холдинг, работающий в солнечной энергетике и являющийся, на данный момент, круп-

нейшим в России. «Хевел» - компания, созданная группой компаний «Роснано» <http://www.rusnano.com/> и холдингом «Ренова». В свою очередь, девелоперским подразделением «Хевел» является «ГринЭнерджиРус», находящаяся под управлением «Авелар Солар Технолоджи». В настоящее время под управлением ГК «Хевел» - проекты сетевых СЭС общей мощностью около 900 МВт (45% от всего объёма проектов в России), из них более 250 МВт построенных на конец 2018 года (около 50% общего объёма). Также «Хевел» отличается наиболее широкой географией проектов, охватывающей более 10 субъектов РФ.

Производственный актив «Хевел» – завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашия) с годовым объёмом производства 160 МВт гетероструктурных солнечных модулей.

ООО «Солар Менеджмент» [13, 27] - управляющая компания ГК «Энергия Солнца», куда входят также предприятия МРЦ «Энергохолдинг» и КомплексИндустрия». Это, судя по объёму заявленных проектов – второй по величине игрок на рынке солнечной энергетике. Планы данной группы компаний по строительству солнечных электростанций широко анонсировались в 2014-2015 гг. Однако на данный момент из заявленных проектов реализована лишь небольшая часть (при этом часть из них - уже другими участниками рынка). В том числе, не реализовано большинство проектов с заявленными сроками введения в эксплуатацию ещё в 2015-2017 гг. По информации деловой прессы, большая часть проектов группы выкуплена другими игроками, в том числе компаниями «Хевел» и «Солар Системс» [4].

ООО «Солар Системс» [21] - предприятие, учреждённое китайской компанией Amur Sirius Power Equipment Co., Ltd. В свою очередь, Amur Sirius является специализирующимся на работе с Россией подразделением китайской группы Harbin Electric Company Limited (ранее Harbin Power Equipment Limited) [30], являющейся одной из троих крупнейших в Китае производителей энергетического оборудования.

Предприятие владеет заводом в Подольске (ООО «Солар Кремниевые технологии» (СКТ)), бывшим Подольским химико-металлургическим заводом. На данный момент предприятие производит кремниевые пластины. Используется исходное кремниевое сырьё, поставляемое из Усолья-Сибирского (Иркутская область; ООО «Группа Нитол», предприятие «Усолье-Сибирский силикон»), хотя данное предприятие пережило кризис, и судьба производства остаётся неопределённой. На предприятии в Подольске осуществляется выращивание кристаллов кремния и выплавление кремниевых слитков, далее – производство из них кремниевых пластин. Далее они поставляются в Китай, где изготавливаются солнечные ячейки (фотоэлектрические преобразователи, ФЭП), которые далее возвращаются на СКТ, осуществляющий строительство СЭС.

ПАО Т-Плюс [23], занимающая четвертое место по общей величине портфеля проектов СЭС (в том числе второе – по объёму реализованных проектов на конец 2018 года) – бывшее ОАО «Волжская ТГК», являющаяся частью группы «Т Плюс», ранее называвшейся «КЭС Холдинг». Является одной из крупнейших в России частных компаний в сфере энергетики и теплоснабжения, объём

единяет ряд генерирующих мощностей, сбытовых и ремонтно-сервисных структур.

В Оренбургской области управлением проектами солнечной энергетики занимается также входящая в структуру компании Оренбургская ТГК (филиал «Оренбургский» ПАО Т-Плюс). Также одним из предприятий, управляющих солнечными электростанциями, является входящее в группу АО «Солнечный ветер».

ПАО «Фортум» (ранее **ОАО «Территориальная генерирующая компания № 10», ОАО «ТГК-10»**) [24] владеет восемью ТЭС в Челябинской и Тюменской областях.

Суммарная мощность генерирующих объектов «Фортум» по электрической энергии на 1.10.2018 составляет около 5 ГВт, по тепловой энергии – более 10 ГВт. В последние годы активно участвует в продвижении проектов солнечной и ветроэнергетики, а также приобретении солнечно-энергетических активов. В частности, в ноябре 2017 года между ПАО «Фортум» и группой компаний «Хевел» было заключено соглашение о продаже построенных группой «Хевел» трёх СЭС: Плешановской (10 МВт) и Грачёвской (10 МВт) в Оренбургской области и Бугульчанской (15 МВт) находится в Башкортостане. Оперативное обслуживание станций продолжает осуществлять ГК «Хевел».

ПАО «РусГидро» [17] - одна из крупнейших энергетических компаний России; контрольный пакет акций компании принадлежит государству. Общая установленная мощность электростанций РусГидро – около 40 ГВт, включая 47 ГЭС и ГАЭС (основная часть мощностей гидроэнергетики России) и электро-энергетические мощности АО «РАО Энергетические системы Востока» (Дальневосточный ФО). РусГидро – один из лидеров развития энергетики на ВИЭ в России, включая строительство и управление геотермальными станциями (Камчатка), строительство малых ГЭС, а также ветростанций и солнечных станций. Из крупных проектов солнечных станций, находящихся в управлении компании – строящаяся станция в Дагестане (Каспийск), частично введённая в эксплуатацию, и ряд автономных СЭС в Якутии.

АО «Красноярская ГЭС» [12] - дочерняя компания ОАО «ЕвроСибЭнерго», в свою очередь, наряду с компанией РусАл, входящей в холдинг En+ Group. Основной производственный актив – Красноярская ГЭС (имени 50-летия СССР) мощностью 6000 МВт. Известный проект в энергетике на ВИЭ – Абаканская СЭС в Хакасии мощностью 6 МВт, построенная в 2015 году – одной из первых в России.

В ходе строительства СЭС было организовано собственное производство по выращиванию слитков мультикристаллического кремния в г. Ангарске (Иркутская обл.) и сборка инверторов в г. Дивногорске (Красноярский край).

«Актив Солар» (Activ Solar GmbH) - австрийская компания [29], находящаяся в собственности украинских физических лиц, владевшая «Заводом полупроводников» в Запорожье и осуществлявшая ряд крупных проектов строительства СЭС на территории Украины, возвела в 2011-2013 гг. несколько СЭС в Республике Крым общей мощностью 300 МВт. С 2014 года компания сталкивается с рядом финансовых и правовых проблем [6]/ Вопрос принадлежности и даль-

нейшего функционирования возведённых ею СЭС в Крыму на данный момент находится в стадии решения.

4 Автономные солнечные станции

Крупнейшие проекты автономных солнечных электростанций в настоящее время связаны с Республикой Саха – Якутия. СЭС в Якутии возводятся АО «Сахаэнерго» [20], являющимся дочерним предприятием ПАО «Якутскэнерго» [28], в свою очередь, принадлежащим РАО «ЕЭС Востока» (49% акций) [14], входящим в группу «РусГидро». С 2014 по 2017 гг. было установлено 18 СЭС в отдалённых посёлках Якутии. Их общая мощность – около 2 МВт, из них 1 МВт приходится на Батагайскую СЭС в Верхоянском улусе – на данный момент, это крупнейшая в мире солнечная электростанция за Полярным кругом, внесённая в данном качестве в книгу рекордов Гиннеса. Также СЭС установлены в посёлках Тойон-Ары, Батамай, Ючюгей, Куду-Кюель, Дулгалах, Эйик, Джаргалах, Бетенкес, Столбы, Улуу, Эйик, Куберганя, Юнкюр, Иннях, Дельгей, Себян-Кюель, Орто-Балаган.

Помимо этого, идёт быстрое распространение автономных солнечных станций, установка солнечных панелей на объектах инфраструктуры (дороги, пешеходные переходы, детские площадки) и в частных хозяйствах России, преимущественно в южных регионах.

Из-за отсутствия системы сбора информации оценить с какой-либо степенью точности объём и динамику в этом направлении не представляется возможным. По экспертным оценкам, в частности, для одного из российских регионов – Республики Калмыкия, за последние несколько лет в частные хозяйства было поставлено около 500 панелей (порядка 50 кВт). В масштабах России общая установленная мощность автономных солнечных фотовольтаических генераторов может составлять величину от нескольких до нескольких десятков МВт. Преимущественно речь идёт о панелях китайского производства. Этому способствует отсутствие, в данном случае, требований к локализации производства, действующих для проектов сетевых СЭС. В то же время, локально приобретаются и панели отечественных производителей.

5 Российские производители и разработчики в солнечной энергетике

Выше были названы некоторые производственные предприятия в солнечной энергетике, принадлежащие компаниям, реализующим проекты строительства СЭС:

- Завод «Хевел» в Новочебоксарске производящий солнечные модули – крупнейшее российское предприятие на данный момент;

- Завод СКТ в Подольске, принадлежащий «Солар Системс», производящий кремниевые пластины для фотоэлектрических преобразователей;
- Завод в Усолье-Сибирском, производящий (или производивший) поликремний;
- Производство мультикристаллического кремния в Ангарске (созданное ОАО «ЕвроСибЭнерго»);
- Предприятие по сборке инверторов в Дивногорске (также созданное ОАО «ЕвроСибЭнерго»).

Это не полный перечень российских предприятий, участвующих в производстве оборудования для солнечной энергетики на разных стадиях технологической цепочки.

Сбор достаточно полной и адекватной информации в настоящее время затруднён, в том числе, в силу динамичной, быстро меняющейся ситуации с разнонаправленными тенденциями. В разных источниках можно встретить упоминание о нескольких десятках (возможно, и больше) российских производителей и поставщиков солнечных модулей или комплектующих к ним, а также о планах и открытии новых производств. Однако, в каждом конкретном случае, отдельной задачей является выяснение, во-первых, реального состояния данного предприятия или проекта на текущий момент; во-вторых, является ли оно производителем или только импортёром зарубежной (преимущественно китайской) продукции. Из реально действующих производителей солнечных модулей можно, в частности, назвать:

- Телеком-СТВ (Зеленоград) [22];
- Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП, Рязань) [15];
- ПАО «Сатурн» (Краснодар) [19].

В большинстве или даже во всех случаях данные предприятия отличаются следующим:

- Они созданы или существуют на базе ещё советских предприятий электронной и машиностроительной промышленности;
- Солнечная энергетика является не единственным и даже не доминирующим направлением деятельности, а одним из направлений; по оценке представителей этих предприятий, узкая специализация в данном случае убыточна;
- При производстве солнечных модулей используются, большей частью, зарубежные комплектующие при отсутствии отечественных.

Полного цикла в солнечной энергетике России пока не существует. Одна из ключевых проблем – дефицит отечественного производства солнечного кремния. Почти все производства, созданные ещё в СССР – главным образом, для нужд электроники, были остановлены в 1990-е и начале 2000-х [3]. Новые проекты (в частности, в Усолье-Сибирском) столкнулись с проблемами в связи с резким падением цен на кремний на рубеже 2000-х – 2010-х гг. При этом, создание производств солнечного кремния требует большого объёма инвестиций и далее вынуждено работать в условиях жёсткой конкуренции, прежде всего –

со стороны китайских производителей. Последнее относится ко всем стадиям производства в солнечной энергетике.

Кроме того, есть ряд научно-исследовательских предприятий и организаций, занимающихся (также, в большинстве случаев, ещё с советского периода) разработками, в том числе, в солнечной энергетике. Среди них, в частности:

- ОАО «НПП Квант» (Москва) [11];
- ВИЭСХ (ВИМ) (Москва) [9];
- ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург) [25];
- Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королёва (Самара) [18].

Эти и другие предприятия в ряде случаев, помимо НИОКР, занимаются и непосредственным коммерческим производством собственных солнечных панелей и модулей, как правило, небольшими партиями.

Объёмы и динамику производства оборудования и комплектующих для солнечной энергетике в России на данный момент трудно проследить. Однако, в последние годы созданы стимулы развития в виде, прежде всего, требований к локализации производства для проектов в сфере ВИЭ, а также стимулирования проектов с использованием механизма договора поставки мощности (ДПМ), компенсирующего инвестиционные затраты данных проектов.

6 Выводы

В России идёт ускоряющийся рост солнечной энергетике, выражающийся, прежде всего, в строительстве и запуске в эксплуатацию новых солнечных электростанций. При сохранении существующих темпов роста доля СЭС в общей выработке электроэнергии в России может достичь 0,3%-0,4% к середине 2020-х (установка 2-2,5 ГВт солнечных фотовольтаических мощностей с общей годовой выработкой около или выше 2,5 ТВтч).

Установка новых генерирующих мощностей на основе солнечной энергии идёт, главным образом, в южных регионах России, в зоне, простирающейся от Крыма и Краснодарского края до Бурятии и Забайкальского края, включая Нижний Дон и Предкавказье, Нижнее и Среднее Поволжье, Южный Урал, юг Западной и Средней Сибири. Кроме того, крупные автономные СЭС строятся в Якутии. В настоящее время проекты СЭС охватывают более 20 субъектов РФ.

Управление основной частью проектов в солнечной энергетике осуществляется несколькими ведущими группами компаний: «Хевел», «Солар Системс», «Т-Плюс», «Фортум», «РусГидро», «ЕвроСибЭнерго». Идёт процесс становления рынка, происходят сделки купли-продажи активов в солнечной энергетике между компаниями.

Можно выделить два направления развития солнечной энергетике – крупные сетевые станции и малую автономную солнечную энергетике. В первом случае информации для оценки ситуации и перспектив существенно больше, чем во втором. В то же время, очевидно, что установка малых автономных мощностей ВИЭ в частных и личных хозяйствах, а также на многих инфраструктурных

объектах, также идёт высокими темпами, а общие мощности в целом по России могут быть оценены в величины порядка нескольких МВт или выше.

Малая автономная энергетика, в отличие от крупных сетевых станций, не регулируется требованиями о локализации и не стимулируется мерами поддержки; в связи с этим, на данном рынке, по экспертным оценкам, доминируют установки зарубежного (преимущественно китайского) производства.

В России существует ряд научно-производственных и производственных предприятий, производящих оборудование и комплектующие для солнечной энергетики, от стадий НИР и ОКР до серийного производства солнечных модулей, монтажа и обслуживания СЭС. Значительная их часть создана на научно-производственной базе СССР.

В то же время, в России пока отсутствует полный цикл производства в солнечной энергетике. При производстве значительная часть приходится на импортные комплектующие и сырьё. Одна из ключевых проблем – дефицит собственного производства солнечного кремния.

Меры регулирования и поддержки в ВИЭ, такие, как ДПМ и требования к локализации, уже дают положительный эффект и, вероятно, станут стимулом развития солнечной энергетики в России на всех стадиях производственного цикла.

Требуется отдельная система поддержки малой автономной энергетике на отечественной производственно-технологической базе.

Литература

1. Дегтярев К.С. Возобновляемая энергетика в Калмыкии: опыт, проблемы и перспективы региона // Журнал "С.О.К. Сантехника. Отопление. Кондиционирование". (Москва, издатель ИД "Медиа Технолоджи). — 2017. — № 7.
2. Дегтярев К.С., Залиханов А.М., Соловьев А.А., Соловьев Д.А. План ГОЭЛРО и возобновляемые источники энергии // Энергетическая политика. — 2016. — № 3. — С.55–64.
3. Наумов А. Рынок поликристаллического кремния: состояние и перспективы / Электроника НТБ, №9/2105.
4. Под солнцем вырастают конкуренты // Коммерсантъ, №9 от 21.01.2019.
5. Стребков Д.С. История развития солнечной фотоэлектрической энергетики в России // Сборник трудов XII Международной ежегодной научно-практической конференции «Возобновляемая и малая энергетика – 2015», под. Ред. П.П. Безруких, С.В. Грибкова и др., с.266-278.
6. Activ Solar может потерять солнце Крыма // Коммерсантъ, №151 от 26.08.2014.
7. Администратор торговой системы [Электронный ресурс] // URL: <http://www.atsenergo.ru/> (дата обращения 29.01.2019)
8. База данных по энергетике [Электронный ресурс] // URL: energybase.ru (дата обращения 29.01.2019).
9. ВИЭСХ [Электронный ресурс], официальный сайт // URL: <http://viesh.ru/sun-energy/> , (дата обращения – 29.01.2019).
10. ГИС Возобновляемые источники энергии России, [Электронный ресурс] // URL: gis-re.ru , (дата обращения – 29.01.2019).

11. Квант [Электронный ресурс], официальный сайт // URL: <http://npp-kvant.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
12. Красноярская ГЭС, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://www.kges.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
13. МРЦ «Энергохолдинг», официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://exacom.ru/companу/5371796>, (дата обращения – 29.01.2019).
14. РАО «ЕЭС Востока», официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.rao-esv.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
15. РЗМКП [Электронный ресурс], официальный сайт // URL: <http://www.rmcip.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
16. Роснано, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.rusnano.com/>, (дата обращения – 29.01.2019).
17. РусГидро, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.rushydro.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
18. Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королёва, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://ssau.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
19. Сатурн, официальный сайт [Электронный ресурс], официальный сайт // URL: <http://saturn-kuban.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
20. Сахаэнерго, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://sakhaenergo.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
21. Солар Системс, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://solarsystems.msk.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
22. Телеком-СТВ, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.telstv.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
23. Т-Плюс, официальный сайт <http://www.tplusgroup.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019)
24. Фортум, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://www.fortum.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
25. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.ioffe.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
26. Хевел, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.hevelsolar.com/>, (дата обращения – 29.01.2019).
27. Энергия Солнца, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://sol-en.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
28. Якутскэнерго, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://yakutskenergo.ru/>, (дата обращения – 29.01.2019).
29. Activ Solar GmbH, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.activsolar.com/>, (дата обращения – 29.01.2019).
30. Harbin Power Equipment Limited, официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.hpec.com/about.asp>, (дата обращения – 29.01.2019).

Reference

1. Degtyarev K.S. Renewable energy in Kalmykia: experience, problems and prospects of the region // Journal "SOK Santekhnika. Heating. Conditioning." (Moscow, publisher of the publishing house "Media Technology). - 2017. - № 7.

2. Degtyarev K.S., Zalikhhanov A.M., Soloviev A.A., Soloviev D.A. GOELRO Plan and Renewable Energy Sources // Energy Policy. - 2016. - № 3. - P.55–64.
3. Naumov A. The Market of Polycrystalline Silicon: State and Prospects / Electronics NTB, №9 / 2105.
4. Competitors grow under the sun // Kommersant, №9 from 01.21.2019.
5. Strebkov D.S. The history of the development of solar photovoltaic energy in Russia // Collected Works of the XII International Annual Scientific and Practical Conference "Renewable and Small Energy - 2015", under. Ed. P.P. Bezrukikh, S.V. Gribkova et al., Pp.266-278.
6. Activ Solar may lose the sun of Crimea // Kommersant, №151 from 08.26.2014.
7. Administrator of the trading system [Electronic resource] // URL: <http://www.atsenergo.ru/> (contact date 01/01/2019)
8. Energy database [Electronic resource] // URL: energybase.ru (access date 01/29/2019).
9. VIESH [Electronic resource], official site // URL: <http://viesh.ru/sun-energy/>, (appeal date - 01.29.2019).
10. GIS Renewable Energy Sources of Russia, [Electronic resource] // URL: gisre.ru, (circulation date - 01.29.2019).
11. Quant [Electronic resource], official website // URL: <http://npp-kvant.ru/>, (appeal date - 01/29/2019).
12. Krasnoyarsk Hydroelectric Power Station, official website [Electronic resource] // URL: <https://www.kges.ru/>, (appeal date - 01.29.2019).
13. MRC Energoholding, official website [Electronic resource] // URL: <http://exacom.ru/company/5371796>, (appeal date - 01/29/2019).
14. RAO "UES of the East", official website [Electronic resource] // URL: <http://www.raoesv.ru/>, (appeal date - 01.29.2019).
15. RZMKP [Electronic resource], official site // URL: <http://www.rmcp.ru/>, (the date of appeal - 01/29/2019).
16. Rosnano, official site [Electronic resource] // URL: <http://www.rusnano.com/>, (appeal date - 01.29.2019).
17. RusHydro, official site [Electronic resource] // URL: <http://www.rushydro.ru/>, (appeal date - 01.29.2019).
18. Samara National Research University. S.P. Koroleva, official site [Electronic resource] // URL: <https://ssau.ru/>, (appeal date - 01/01/2019).
19. Saturn, official site [Electronic resource], official site // URL: <http://saturn-kuban.ru/>, (appeal date - 01.29.2019).
20. Sakhaenergo, official website [Electronic resource] // URL: <http://sakhaenergo.ru/>, (appeal date - 01/29/2019).
21. Solar Systems, official website [Electronic resource] // URL: <http://solarsystems.msk.ru/>, (appeal date - 01/29/2019).
22. Telecom-STV, official site [Electronic resource] // URL: <http://www.telstv.ru/>, (appeal date - 01.29.2019).
23. T-Plus, the official website <http://www.tplusgroup.ru/>, (appeal date - 01.29.2019)
24. Fortum, official site [Electronic resource] // URL: <https://www.fortum.ru/>, (appeal date - 01.29.2019).
25. PTI them. A.F. Ioffe, official website [Electronic resource] // URL: <http://www.ioffe.ru/>, (appeal date - 01/29/2019).
26. Hevel, official site [Electronic resource] // URL: <http://www.hevelsolar.com/>, (appeal date - 01.29.2019).

27. Energy of the Sun, official site [Electronic resource] // URL: <http://sol-en.ru/>, (appeal date - 01.29.2019).
28. Yakutskenergo, official website [Electronic resource] // URL: <https://yakutskenergo.ru/>, (appeal date - 01.29.2019).
29. Activ Solar GmbH, official website [Electronic resource] // URL: <http://www.activsolar.com/>, (appeal date - 01/29/2019).
30. Harbin Power Equipment Limited, official website [Electronic resource] // URL: <http://www.hpec.com/about.asp>, (appeal date - 01.29.2019).

Development and location of solar photovoltaic power industry in Russia

K.S. Degtyarev

Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail: kir1111@rambler.ru

Abstract. The paper contains description of the principle constituent parts of the solar power network in Russia as of the end of 2018, including power plants, both designed and brought into operation ones, management companies, and equipment plants for solar power industry. There are viewed also the key directions and tendencies of solar power industry development in Russia. At present there is a lack of detailed and systemized information on renewable energy and power industry in Russia, and this work contributes to replenish it.

Keywords: solar energy, solar energy complex, solar photovoltaic stations, energy on renewable sources, investment projects in renewable energy, geography of solar energy